

Черевко І. А.

Кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЇ ГОСПОДАРЧОГО ПОДВІР'Я НИЖНЬОЇ ЛАВРИ: НАСЛІДКИ З ТОЧКИ ЗОРУ РОЗВИТКУ НЕГАТИВНИХ ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Нині ведеться, вірніше, продовжується масштабне будівництво на території Господарчого подвір'я Нижньої лаври. Одна споруда, т.зв. овочесховище, вже зведена, майже повністю закінчене будівництво Братського корпусу, і на сьогодні виконуються роботи з влаштування пальового фундаменту під будівництво майбутнього Економічного корпусу.

Виникає питання впливу будівництва даних об'єктів на навколишнє природне та історичне середовище. Історично, через природні чинники, ця територія була вільна від забудови, бо розташована у межах Лаврського яру, що завжди був ареною розвитку зсувних процесів. Сучасний рельєф сформований як природними шляхами (в результаті ерозійної діяльності тимчасових водотоків, зсувних процесів), так і штучно (в результаті багатовікового періоду освоєння території: влаштування печер, спорудження оборонних та цивільних споруд, підпірних стінок, планування). В радянські часи територія використовувалась як господарчий двір, існували тимчасові споруди, сміттєзвалище, у Заповідника не вистачало сил та коштів привести її до ладу.

Після передачі території Нижньої лаври у безоплатну оренду УПЦ розпочалось її освоєння, доречніше сказати – приведення до ладу будівель і власне території. Опустимо морально-етичні та правові питання проведення робіт, однак з точки зору пересічного відвідувача Лаври, особливо тих, хто пам'ятає, як виглядала ця територія на межі тисячоліть, спостерігаються істотні переміни в бік покращення.

Тож звернемося до історичних фактів. На території сучасного Господарчого подвір'я, фактично – на схилах яру, існувала лише одна споруда – галерея від Ближніх до Дальніх печер (корпус № 72). На початку XIX ст. на брівці схилу побудовані сучасні корпуси № 51, 52 та згодом 53.

Галерея збудована по траверсу схилу Лаврського яру, має випукло-увігнуту конфігурацію, повторюючи форми рельєфу. Сучасна галерея побудована у 20-х рр. XIX ст., первісна була розібрана під час спорудження у 1812–1814 рр. Затильного укріплення. Слід відмітити, що під час спорудження Затильного укріплення (а це рів та земляний вал) були проведені широкомасштабні земляні роботи, які суттєво змінили рельєф – засипані мілкі рівчаки, зрізані підвищення.

Від Ближньопечерної площі галерея утримується арковими опорами, заввишки близько 6 м, перекинутими через ручай, що у XVIII ст. ще протікав по дну яру (каналізований у середині XIX ст.). На історичних планах та літографіях XVIII–XIX ст. зображені круті обривисті схили яру, які і в минулому, і сьогодні є ареною зсувних процесів. Для укріплення схилу з метою захисту від дії зсувів наприкінці XVIII ст. збудовану підпірну стіну Дебоскета, яка і до тепер надійно тримає Ближньопечерний пагорб. Натомість схили Дальньопечерного пагорба не укріплені, потерпають від зсувних процесів. Так, у 1971 р. стались два зсуви, один з яких зруйнував опори галереї від Ближніх до Дальніх печер (у верхній її частині) та зніс частину, завдовжки близько 100 м, Оборонної цегляної стіни (корпус № 93).

Протягом останніх 5-7 років фіксується активізація зсувних процесів, яка проявляється в утворенні тріщин відриву у замощенні доріжки вздовж галереї, зміщенні частин замощення по вертикалі та горизонталі; вертикальні тріщини зі зміщенням блоків мурування у цегляних стовпах галереї (корпус № 72) та конструкціях входу до галереї (корпус № 72а); руйнація підпірної стінки з нагірної сторони галереї; нахил стовпів освітлення та металевої огорожі вздовж доріжки тощо. Локалізація процесів приурочена до ділянок зсувів, що стались у 1971 р., окрім того, на північному схилі Лаврського яру (*схил Дальньопечерного пагорбу*) візуально фіксується утворення майбутнього тіла зсуву. Навесні цього року “здавило” бетонний водовідвідний лоток, розташований вздовж галереї нижче доріжки.

Для попередження руйнівних процесів було би доречно провести ґрунтовні інженерно-геологічні вишукувальні та дослідницькі роботи, налагодити систему моніторингу за небезпечними процесами та, зрештою, виконати роботи з укріплення схилів.

На території Господарчого подвір'я майже весь перелік робіт (окрім моніторингу) було виконано в процесі проектування майбутньої забудови.

Дослідження проводились Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій, науковий керівник – к. т. н. І. В. Матвєєв [1]. Виконані інженерно-геологічні дослідження, визначені фізико-механічні властивості ґрунтів, що складають розріз на глибину взаємодії зі спорудами, розрахунки стійкості схилу та отримані мінімальні коефіцієнти стійкості під час зведення споруд, відповідно до отриманих результатів запропоновані конструктивні рішення.

Геологічна структура майданчика забудови представлена (зверху вниз): насипними ґрунтами – пілуватими і піщанистими суглинками, злежаними глинами, місцями гумусованими, зі значним, до 20-30%, вмістом будівельних відходів, потужністю від 1,5 до 4,2 м; делювіальними утвореннями – верстуватими буровато-сірими, сіро-коричневими глинами, легкими пілуватими і важкими; суглинками бурими та жовтуватими-сірими, верстуватими, з прошарками супісків та пісків; супісками піщанистими, шаруватими; пісками з лінзами супісків та суглинків, потужністю від 2-3 до 10 і більше метрів. В основі товщі залягають строкаті глини, супіски (*т.зв. пісковики, в яких висічені печерні комплекси*) та піски.

Вишукувальними свердловинами відбито “тіла” рову Затильного укріплення та давнього зсуву на схилі яру. Особливий інтерес власне для нас становлять гідрогеологічні умови ділянки, особливо враховуючи безпосередню близькість ділянки досліджень до Дальніх печер, які щорічно потерпають від підтоплення.

Гідрогеологічні умови ділянки на розвідану глибину характеризуються наявністю водоносного горизонту на кшталт “верходовки” у насипних та делювіальних ґрунтах, розповсюджений спорадично. На Господарчому подвір’ї під час інженерно-геологічних вишукувань у квітні-травні 2011 р. на ділянці овочесховища (*під будівництво багатофункціональної господарської споруди*) рівень ґрунтових вод (РГВ) був на глибині 1,0-2,8 м, що відповідає а. в. 153,3-156,5 м. У вересні-жовтні 2012 р. на ділянці Братського корпусу РГВ містився на глибині 2,6-3,2 м (а. в. 156,0-156,2 м); на ділянці Економічного корпусу ґрунтові води не зафіксовані. У жодній зі свердловин, виконаних під створи для розрахунку стійкості схилу, ґрунтові води не зафіксовані.

Під час проведення будівельних робіт нами проводився постійний нагляд.

Під час спорудження пальової основи під будівництво багатофункціональної господарської споруди у червні 2011 р. зафіксовано відсутність ґрунтових вод на майданчику будівництва, однак восени того року під час влаштування котловану, обмеженого пальовою стіною, водоносний горизонт з’явився і затоплював котлован (у результаті було влаштовано застінний дренаж з нагірної сторони пальової стіни).

Під час спорудження пальової основи під будівництво Братського корпусу у грудні 2013 р. РГВ фіксувались на рівні 2,3-2,7 м, що відповідає а. в. 156,0-156,7 м.

У березні 2015 р. зі східної сторони корпусу № 72 свердловинами зафіксовано РГВ у товщі делювіальних відкладів на рівні 2,3-3,0 м, що відповідає а. в. 151,5-153,7 м.

Загалом інженерно-геологічними дослідженнями та нами під час нагляду за проведенням будівельних робіт (влаштування пальових основ споруд) зафіксовано водоносний горизонт лише у східній частині ділянки Господарчого подвір’я, інтенсивно забудованій. Формується він за рахунок інфільтрації атмосферних опадів та, головним чином, витоків з мереж. Міститься у насипних та делювіальних відкладах, виповнених ґрунтами різного літологічного складу.

Водоносний горизонт, вірогідно, має характер тимчасового. Підтверджується це припущення просочуванням саме ґрунтової води у сходову галерею Дальніх печер (на глибині близько 7-8 м) тільки після сніжних зим та затяжних опадів, коли внаслідок інфільтрації атмосферних опадів утворюється водоносний горизонт.

Розрахунки стійкості схилу з використанням програми Slade 5.04 виконані для двох умов (природної вологості у стабілізованому стані та зі сформованою поверхнею ковзання (*при замочуванні насипних та делювіальних ґрунтів*)) декількома методами (*стандартним, спрощеним Бішопа, спрощеним Жанбю, уточненим Жанбю та Спенсера*). Отримані результати мінімальних коефіцієнтів стійкості (для овочесховища – 1,60 та 1,59 для кожної з двох умов відповідно; для Економічного корпусу – 3,64 та 1,99; для Братського корпусу – 1,39 та 1,26) вказують на забезпечення стійкості при зведенні всіх споруд і є вищими від граничного значення коефіцієнта стійкості, рівного 1,2.

Слід зазначити, що всі корпуси зводяться на пальовій основі різної глибини закладання (10-16 м, залежно від а. в. денної поверхні), однак основою всіх паль є піски та супіски, тобто палі “пронизують” собою всю товщу вище залягаючих глин і закріплюють її. Братський кор-

пус споруджено на палях, розташованих через 1,5-2,0 м, Спорудження на пальовій основі корпусів на території Господарчого подвір'я закріпили частину ґрунтового масиву з нагірної сторони галереї (корпус № 72), на користь чого свідчить стабілізація (припинення) процесів тріщиноутворення у північно-східній частині галереї.

Разом з тим палі, особливо розташовані густо, можуть створити своєрідний бар'єр для потоків ґрунтових вод. Перед пальовою стіною відбувається накопичення ґрунтових вод, їх підйом та подальше розтікання в обхід бар'єра. На жаль, у нас через відсутність спостережних свердловин немає достовірних даних про наявність та характер розповсюдження ґрунтових вод. Можемо лише припустити (*дозволяє аналіз архівних матеріалів інженерно-геологічних досліджень*), що водоносний горизонт у вигляді купола формується в районі корпусу № 49 і розтікається у різні сторони. Враховуючи відмітки денної поверхні, потік ґрунтових вод, який гіпотетично може затримуватись пальовою основою Братського корпусу, перетікає в бік овочесховища (що, власне, і відбувається насправді – підвальні приміщення останнього періодично підтоплюються). В цьому випадку загрози надходження додаткових потоків ґрунтових вод у бік печерних лабіринтів не існує. Однак підтвердити або спростувати дане припущення можна лише за допомогою влаштування мережі спостережних свердловин.

Остаточні висновки щодо впливу будівництва на розвиток небезпечних процесів робити зарано (*лише після впровадження системи та виконання комплексного моніторингу*). Попередні спостереження вказують на позитивний вплив з точки зору стабілізації “глибинної” стійкості ґрунтового масиву.

Примітки

1. *Матвеев І. В., Мелашенко Ю. Б.* Реабілітація Господарчого двору на Дальніх печерах Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. Проведення контрольних досліджень ґрунтів. Розрахунок стійкості схилу // Звіт про НТР. – ДП НДІБК, 2013 – 90 с.

Чередниченко Є. Ф.

Завідувач сектору

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

МУЗЕЄФІКАЦІЯ КОМПЛЕКСУ ПІДЗЕМНИХ СПОРУД НА ВЕРХНІЙ ТЕРИТОРІЇ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

Музеєфікація – невід’ємна частина музейної справи, за допомогою якої, пам’ятки історії, архітектури, археології, науки, культури, природи перетворюються на об’єкти музейного показу. Процес музеєфікації можна застосовувати майже до будь якого об’єкта, зокрема до нерухомих пам’яток. Він сприяє охороні та реставрації історико-культурної спадщини.

Процес музеєфікації здійснюється в двох напрямках: коли в пам’ятках створюється експозиційний простір, або історико-культурні пам’ятки перетворюються на об’єкт показу і сама пам’ятка набуває значення експоната [1; 2].

Направлення, форма музеєфікації залежить від виду пам’ятки, її стану та історичної вартості.

Термін “музеєфікація” вперше застосував відомий історик, музеєзнавець, перший директор Всеукраїнського музейного городка Ф. І. Шміт ще у 1920-х рр. На території колишнього СРСР на практиці музеєфікацію почали використовувати наприкінці 1940 – на початку 1950-х рр. Особливо активно процес музеєфікації історико-культурних пам’яток проводився в 1960–1980-х рр. З часом музеєфікація стає важливою частиною музейної практики і займає місце на одному рівні з експозиційною та фондовою діяльністю [3].

Підземні споруди на верхній території Лаври є пам’ятками архітектурної, історичної та культурної спадщини національного значення, як складова архітектурного ансамблю Києво-Печерського монастиря, який внесено до списку спадщини ЮНЕСКО. Комплекс підземних споруд верхньої території Києво-Печерської лаври – унікальний, аналога на території України немає. Процес їхньої музеєфікації є одним з найбільш актуальних завдань Національного

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїнів з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Змієборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015